

**HUBUNGAN DURASI PENGGUNAAN GAWAI DAN POLA MAKAN
DENGAN STATUS GIZI PADA REMAJA DI SMP MA'ARIF
DARUL HIDAYAH LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

M. Angga Kurniawan¹, Arifal Aris², Inta Susanti³

Universitas Muhammadiyah Lamongan

anggakurniawan7408@gmail.com¹, arislamongan96@gmail.com², inta.susanti01@gmail.com³

Abstrak

Remaja merupakan kelompok rawan gizi yang rentan memiliki masalah gizi seperti gizi kurang maupun gizi lebih. Perubahan status gizi pada remaja dipengaruhi oleh durasi penggunaan gawai dan pola makan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara durasi penggunaan gawai dan pola makan dengan status gizi remaja di SMP Ma'arif Darul Hidayah Laren Kabupaten Lamongan. Desain penelitian ini menggunakan korelasi analitik dengan pendekatan cross sectional survey, populasi sebanyak 70 siswa kelas 7,8,9 SMP Ma'arif Darul Hidayah Laren Kabupaten Lamongan. Dengan mengambil total sampling seluruh populasi. Penelitian ini menggunakan uji spearman rho yang di analisis menggunakan SPSS dengan tingkat kemaknaan $p < 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan remaja dengan durasi penggunaan gawai kategori tinggi mengalami status gizi kategori sangat kurus yaitu (31,8%). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa remaja dengan pola makan kategori kurang mengalami status gizi kategori sangat kurus yaitu (28,6%). Sedangkan dari hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0,964$ dengan nilai correlation coefficient $-0,005$ artinya tidak ada hubungan antara durasi penggunaan gawai dengan status gizi dengan arah korelasi sangat kuat. Dan hasil menunjukkan diperoleh nilai $p = 0,000$ dengan nilai correlation coefficient $0,850$ yang artinya ada hubungan antara pola makan dengan status gizi dengan arah korelasi sangat kuat. Peningkatan pengawasan yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap aktivitas sehari-hari remaja menjadi dasar yang penting untuk terciptanya kesehatan pada remaja. Pengawasan yang dilakukan oleh orang tua juga akan menimbulkan kemandirian remaja dalam mengontrol aktivitas sehari-harinya sehingga perkembangan remaja menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Durasi Penggunaan Gawai, Pola Makan, Status Gizi.

Abstract

Adolescents are a nutritionally vulnerable group who are susceptible to nutritional problems such as undernutrition or overnutrition. Changes in nutritional status in adolescents are influenced by the duration of gadget use and eating patterns. This study aims to determine the relationship between the duration of gadget use and eating patterns and the nutritional status of adolescents at Ma'arif Darul Hidayah Laren Middle School, Lamongan Regency. This research design uses analytical correlation with a cross sectional survey approach, a population of 70 students in grades 7, 8, 9 of Ma'arif Darul Hidayah Laren Middle School, Lamongan Regency. By taking a total sampling of the entire population. This study used the

Spearman rho test which was analyzed using SPSS with a significance level of $p < 0.05$. The results of this study show that teenagers with a high duration of gadget use experience a nutritional status in the very thin category, namely (31.8%). The results of this study also show that teenagers with poor eating patterns experience nutritional status in the very thin category, namely (28.6%). Meanwhile, from the statistical test results, the p value = 0.964 with a correlation coefficient value of -0.005, meaning that there is no relationship between the duration of device use and nutritional status with a very strong correlation direction. And the results show that the p value = 0.000 with a correlation coefficient value of 0.850, which means that there is a relationship between diet and nutritional status with a very strong correlation direction. Increased supervision that must be carried out by parents over teenagers' daily activities is an important basis for creating health in teenagers. Supervision carried out by parents will also give rise to adolescent independence in controlling daily activities so that adolescent development becomes better.

Keywords: *Duration Of Device Use, Eating Patterns, Nutritional Status.*

PENDAHULUAN

Remaja merupakan kelompok rawan gizi yang rentan memiliki masalah gizi seperti gizi kurang maupun gizi lebih (Rachmayani et al., 2020), remaja rentan mengalami masalah gizi dikarenakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai perubahan fisik fisiologis dan psikososial. Disamping itu juga kelompok ini berada pada fase pertumbuhan yang pesat (Growth spurt) se-hingga dibutuhkan zat gizi yang relative lebih besar jumlahnya. Gizi pada masa remaja penting sekali diperhatikan, karena permasalahan yang sering terjadi dikalangan remaja adalah kurang gizi, lebih gizi dan pola makan yang salah (Noviyanti, 2022).

Remaja sering mengalami masalah kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan kekurangan zat gizi mikro dengan anemia (Tripel Burden Mal Nutrition) diantaranya adalah masalah stunting, wasting dan obesitas serta kekurangan zat gizi mikro (Badriyah, 2022). Remaja yang mengalami permasalahan gizi perlu diperhatikan karena akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan remaja dan kualitas hidup yang akan datang. Remaja yang kekurangan gizi akan me-nyebabkan mudah terserang penyakit, khususnya resiko penyakit infeksi dan pen-yakit tidak menular (Lathifah, 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febriani, (2021) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh faktor tidak langsung terhdap status gizi lebih melalui Tingkat konsumsi meliputi: faktor individu, faktor ekonomi, diet. Pengaruh lang-sung terhadap status gizi lebih meliputi: Tingkat konsumsi lemak, protein dan kerbohidrat, aktivitas fisik dan genetik. Faktor lain yang perlu dipertim-bangkan adalah konsumsi makanan jajanan. Makanan jajanan sangat

erat kaitannya dengan status gizi pada remaja, baik yang ada dikantin sekolah maupun di masyarakat. Konsumsi akan makanan jajanan di kantin ataupun di masyarakat ter-us meningkat maka anggota keluarga untuk mengolah makanan sendiripun akan terbatas. dikarenakan Keunggulan makanan jajanan yang sangat murah dan mudah didapat, serta cita rasanya yang enak dan cocok dengan selera kebanyakan Masyarakat (Harahap et al., 2020).

Masalah gizi yang terjadi pada remaja akan berdampak pada status gizi dan menyebabkan masalah kesehatan. Status gizi kurang dapat berpengaruh terhadap reproduksi dan status gizi lebih dapat menyebabkan risiko terhadap penyakit-penyakit degeneratif, misalnya hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung serta beberapa jenis penyakit lainnya (Mughtar et al., 2022).

Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa 25,7% remaja usia 13-15 tahun dan 26,9% remaja usia 16-18 tahun dengan status gizi pendek dan sangat pendek. Selain itu terdapat 8,7% remaja usia 13-15 tahun dan 8,1% remaja usia 16-18 tahun dengan kondisi kurus dan sangat kurus. Sedangkan prevalensi berat badan lebih dan obesitas sebesar 16,0% pada remaja usia 13-15 tahun dan 13,5% pada remaja usia 16-18 tahun. Data tersebut merepresentasikan kondisi gizi pada remaja di Indonesia yang harus diperbaiki. Provinsi Jawa Timur termasuk dalam provinsi dengani prevalensi remaja gemuk melebihi prevalensi nasional. Pada remaja usia gemuk 13-15 tahun di Jawa Timur sebesar 13,3% dan 11,3% untuk usia 16- 18 tahun (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Berdasarkan survey awal melalui wawancara dengan guru dan kepala sekolah di SMP Ma'arif Darul Hidayah Lar-en, 16 November 2023, dari 20 siswa didapatkan hasil rata-rata dengan kriteria normal 35%, gemuk 25%, kurus 40% siswa.

Pola makan remaja akan menentukan jumlah zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan remaja. Pada kondisi normal, diharuskan untuk makan 3 kali dalam sehari dan keseimbangan zat gizi diperoleh apabila hidangan sehari-hari terdiri dari 3 kelompok bahan makanan (Noviyanti, 2022). Kebiasaan makan remaja akan sangat mempengaruhi kesehatan remaja itu sendiri, termasuk status gizi. Status gizi sebaiknya berada dalam kondisi yang adekuat untuk men-jamin pertumbuhan dan perkembangan remaja untuk selanjutnya. Masa remaja ha-rus benar-benar di perhatikan karena pada masa remaja rentan mengalami defisiensi zat gizi misalnya perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan akan menuntuk penyesuaian asupan dan protein yang tidak memenuhi kebutuhan gizi para remaja. Anjuran untuk menciptakan pola kebiasaan makan remaja yanga baik dapat dilakukan dengan memberikan penekanan tentang manfaat makanan yang baik. Para orang tua umumnya kurang memperhatikan kegiatan makanan anaknya, karena anak sudah mulai melakukan banyak

aktivitas di luar rumah, sehingga un-tuk pengawasan jenis makanan yang mereka konsumsi sedikit sulit (Norhasanah, 2021).

Gawai adalah barang elektronik berteknologi kecil yang menyerupai kom-puter mini yang setiap tahunnya mengalami perkembangan dengan inovasi dan kecanggihan yang baru. Berkembangnya gawai Indonesia memunculkan reaksi yang berbeda dari pengguna gawai satu dengan yang lain. Perubahan status gizi remaja mempunyai kaitan dengan durasi penggunaan gawai. Hal ini karena penggunaan gawai yang berlebihan pada remaja berkaitan dengan aktivitas fisik yang rendah sehingga menyebabkan pola makan tidak sesuai dan dalam jangka panjang memengaruhi status gizi (Efendi, 2021). Dalam penanganan masalah gizi remaja maka perlu dilakukan upaya pelayanan peningkatan kesehatan yang dapat dilakukan sejak dini, seperti penyuluhan dan pemberian makanan tambahan serta pemeriksaan kesehatan. Upaya ini bertujuan agar remaja Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emo-sional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berk-ompetisi di tingkat global.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian untuk mrngetahui “Hubungan durasi penggunaan gawai dan pola makan dengan status gizi pada remaja di SMP Ma’arif darul hidayah Laren Lamongan”. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui hasil dari hubungan antara durasi penggunaan gawai dan pola makan dengan status gizi remaja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode keilmuan (Nursalam, 2020): 1) Desain penelitian, 2) Lokasi dan waktu penelitian, 3) Kerangka kerja, 4) Populasi, sampel dan sampling penelitian, 5) Var-iabel penelitian, 6) Definisi operasional, 7) Pengumpulan dan Analisa data serta 8) Etika Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini disusun sesuai dengan tujuan penelitian yang akan disajikan berdasarkan fakta, teori, dan opini tentang “hubungan durasi penggunaan gawai dan pola makan dengan status gizi remaja di SMP Ma’arif Darul Hidayah Laren Kabupaten Lamongan”.

1. Durasi penggunaan gawai siswa di SMP Ma’arif Darul Hidayah Laren Kabupaten Lamongan

Hasil penelitian menunjukkan didapatkan sebagian besar (94,3%) responden dengan kategori tinggi, dan sebagian kecil (5,7%) responden dengan kategori normal. Data didapatkan penggunaan gawai yang sering digunakan remaja yaitu handphone dan durasi yang digunakan oleh remaja lebih dari 4 jam perhari. Salah satu faktor yang menyebabkan penggunaan gawai secara berlebihan atau dapat diartikan dengan faktor kecanduan. Dalam penelitian ini responden yang bermain gawai melebihi jam normal akan merasa nyaman dengan gawai yang digunakan sehingga melalaikan aktifitas lainnya dan hanya terfokus terhadap gawai yang dimainkannya.

Cahyati, (2016) mengatakan individu yang memiliki kecanduan gawai yang tinggi memiliki keterikatan yang kuat terhadap gawai dan memiliki masalah sosial seperti menarik diri dan kesulitan dalam kegiatan sehari-hari. Gangguan dalam kehidupan sehari-hari (daily life disturbance) tersebut dapat berupa tidak mengerjakan pekerjaan yang telah direncanakan, sulit berkonsentrasi, lupa untuk makan, atau memakan makanan yang instan yang akan mempengaruhi status gizi remaja tersebut. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Mulyani (2020) yang dilakukan pada remaja di kelurahan Mulyorejo, Surabaya. Menyatakan bahwa penggunaan gawai yaitu (76,7%) responden dengan kategori berat, maka disimpulkan remaja di kelurahan mulyorejo surabaya sangat bergantung pada gawainya.

Temuan ini sesuai dengan penelitian Kurniati (2021) penggunaan handphone idealnya 257 menit atau sekitar 4 jam 17 menit per hari namun remaja sering melewati batas penggunaannya sehingga dapat mengganggu aktivitas fisik remaja menjadi remaja yang pemalas. Ayu (2020) mengatakan remaja yang terbiasa menggunakan gawai berlebihan akan berkontribusi terhadap status gizi terutama gizi lebih. Kegiatan tersebut merupakan kebiasaan sedentari yang bila dilakukan lebih dari 4 jam dapat menjadi salah satu faktor risiko obesitas pada remaja.

Penggunaan gawai dalam kategori berat dikarenakan pengguna gawai merasa lebih percaya diri saat menggunakan gawai mereka, dan merasa lebih puas berhubungan dengan temannya melalui gawai yang dimilikinya, sehingga mereka tidak mampu berhenti menggunakan gawainya. Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dalam hal penggunaan gawai masih sangat banyak remaja yang menggunakan gawai melebihi jam normal yang mengakibatkan lalai terhadap pola makannya sehingga mengakibatkan status gizi remaja tersebut terganggu.

2. Pola makan siswa di SMP Ma'arif Darul Hidayah Laren Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Tabel 4.5 indikator pola makan di SMP Ma'arif darul hidayah laren kabupaten lamongan di dapatkan Kebiasaan remaja dalam konsumsi makanan yang hanya disukai saja dan tidak pernah mengatur pola makan yang baik dan tidak didasarkan prinsip menu seimbang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murni (2021) menyatakan bahwa mayoritas pola makan remaja tidak baik sebanyak 39 orang (65,0 %) dan minoritas pola makan baik yaitu sebanyak 21 orang (35,0 %). Konsumsi makanan adalah susunan makanan yang biasa dimakan mencakup jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang/ penduduk dalam frekuensi dan jangka waktu tertentu (Kementerian Kesehatan RI. 2022). Menurut Pedoman Gizi seimbang status gizi yang bahanya dapat tercapai dengan pola makan yang baik, yaitu pola makan yang didasarkan atas prinsip menu seimbang, alami dan sehat dipenuhi kebutuhan zat gizi bukan hanya karbohidrat saja tetapi juga protein, vitamin dan mineral. Porsi kecil disediakan untuk makan pagi karena jumlah yang disediakan cukup 20-25 % dari kebutuhan sehari.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ita Putri (2020), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa 44,4% pola makan Advent berada dalam kategori baik dan 55,5% berada dalam kategori tidak baik. Menurut asumsi peneliti, dimana pola makanan yang tidak sehat akan berdampak negatif terhadap tubuh, salah satu faktor yang menyebabkan status gizi kurang dan status gizi lebih pada usia muda adalah faktor pola makan yang mengandung tinggi le-mak, gula, garam, tetapi kurang mengkonsumsi serat khususnya yang berasal dari buah dan sayuran.

3. Status gizi siswa di SMP Ma'arif Darul Hidayah Laren Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Tabel 4.6 indikator status gizi di di SMP Ma'arif darul hidayah laren kabupaten lamongan di dapatkan remaja mengaku terkadang melewati jam makan seperti jam makan pagi dan jam makan siang. Selain itu beberapa siswi mengaku bahwa ia terkadang memilih makanan yang ia suka saja untuk dimakan dan lebih banyak mengkonsumsi makanan ringan. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh para murid.

Menurut rahayu (2020), pemenuhan gizi seimbang sangat penting bagi masa remaja. Gizi pada masa ini penting baik untuk pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, maupun kematangan seksual. Sehingga, asupan makanan dan minuman sehari – hari remaja harus cukup menyediakan energi, protein, lemak, vitamin dan mineral, dan air yang dibutuhkan. Selain itu, gizi pada masa remaja diperlukan untuk memberikan cadangan makanan yang cukup

apabila sakit, serta mencegah terjadinya penyakit kronik yang dapat muncul saat dewasa seperti, diabetes, hipertensi, jantung, osteoporosis, dan sebagainya.

Namira (2020), bahwa kebiasaan dan pola makan remaja menjadi hal yang paling mempengaruhi tingkat kecukupan gizi pada remaja, seperti melewatkan waktu makan atau cenderung memilih makanan yang disukai saja. Remaja yang sering melewatkan makan sering mengalami ketidak seimbangan beberapa jenis zat gizi.

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti bahwa hal yang pengaruhi ketidak seimbangan angka kecukupan gizi pada murid bisa berupa kebiasaan makan dengan pola makan yang tidak baik seperti melewatkan salah satu atau lebih jam makan, pengetahuan gizi seimbang juga mempengaruhi seseorang dalam memilih makan yang bergizi sehingga jika pola makan tidak baik maka akan berpengaruh pada status gizi remaja.

4. Hubungan antara durasi penggunaan gawai dengan status gizi di SMP Ma'arif Darul Hidayah Laren Kabupaten Lamongan

Hasil penelitian menunjukkan p-value $>0,05$ yang berarti menolak hipotesis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara durasi penggunaan gawai dengan status gizi remaja. Meskipun secara statistik tidak memiliki hubungan akan tetapi keeratan hubungan secara positif terhadap status gizi memiliki nilai yang cukup besar. Apabila durasi penggunaan gawai normal maka status gizi dari siswa juga bisa berpengaruh.

Tidak terdapat hubungan antara durasi penggunaan gawai dengan status gizi pada remaja di SMP Ma'arif darul hidayah karena sebagian besar siswa memiliki status gizi kurang. Responden dengan status gizi kurang hingga obesitas, dan memiliki durasi penggunaan gawai yang melebihi anjuran yaitu >4 jam per hari. Hal ini menyebabkan pengaruh dari durasi penggunaan gawai terhadap status gizi tidak nampak karena hampir semua responden memiliki durasi penggunaan gawai yang sama.

Penelitian ini memiliki hasil yang selaras dengan Andriani dan Indrawati (2021) pada penelitiannya mengenai gaya hidup sendetari, screen time dan pola makan terhadap status gizi remaja di SMAN 1 Bojonegoro. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat kekuatan hubungan (korelasi) antara durasi screen time dengan status gizi sangat lemah dengan arah hubungan positif. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian dari Ramayanti (2020) pada remaja usia 15-18 tahun di SMA Negeri 3 Tambun Selatan yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara screen time (menonton tv) dengan status gizi lebih pada remaja.

Pengaruh durasi penggunaan gawai yang lama pada remaja mencakup tindakan

kekerasan dan agresi, gangguan perilaku seksual, menurunnya prestasi sekolah atau masalah belajar, penggunaan obat-obatan, gangguan pola makan, ke-naikan berat badan (overweight atau obesitas), gangguan kesehatan serta gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Durasi penggunaan gawai yang ber-lebihan juga dapat memberikan dampak negatif seperti kurang tidur, kurangnya perhatian dan mengganggu hubungan antar individu. Durasi penggunaan gawai secara tidak langsung memengaruhi status gizi karena dikategorikan sebagai per-ilaku sendetari.

5. Hubungan antara pola makan dengan status gizi di SMP Ma'arif Darul Hidayah Laren Kabupaten Lamongan

Ada hubungan antara pola makan dengan status gizi remaja di SMP Ma'arif darul hidayah Laren Lamongan dengan korelasi sangat kuat. Karena didapatkan remaja lebih banyak mengkonsumsi makanan yang ia sukai seperti makanan ringan, hal ini dapat mempengaruhi zat gizi yang masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh tidak menghasilkan sumber energi dan nutrisi yang di perlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan remaja sehingga dapat mempengaruhi ststus gizi remaja.

Pola makan sehari-hari merupakan pola makan seseorang yang berhub-ungan dengan kebiasaan makan setiap harinya. Untuk mencapai tujuan pola makan sehat tidak terlepas dari masukan gizi yang merupakan proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi melalui proses digesti, absorpsi, trans-portasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untukmempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal organ-organ, serta menghasilkan energi (Syakira, 2023).

Menurut Arisman (2020), pola makanan yang tidak sehat akan berdampak negatif terhadap tubuh, salah satu faktor yang menyebabkan status gizi kurang dan status gizi lebih pada usia muda adalah faktor pola makan yang mengandung tinggi lemak, gula, garam, tetapi kurang mengkonsumsi serat khususnya yang be-rasal dari buah dan sayuran. Sedangkan menurut Supriasa (2019). Status gizi dikatakan baik bila pola makan kita seimbang. Konsumsi gizi pada seseorang dapat menentukan tercapainya derajat kesehatan yang dapat disebut status gizi, pola makan yang benar sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan remaja.

Menurut Menkes (2022), faktor yang cukup dominan yang menyebabkan keadaan status gizi sangat kurang ialah perilaku memilih dan memberikan makanan yang tidak tepat kepada anggota keluarga termasuk remaja putri. Pada dasarnya status gizi seseorang ditentukan berdasarkan konsumsi makanan dan kemampuan tubuh dalam menggunakan zat-zat makanan

tersebut. Status gizi normal menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas makanan yang telah memenuhi kebutuhan tubuh. Seseorang yang berada di bawah ukuran berat badan normal memiliki risiko terhadap penyakit infeksi (Amsi, 2019).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tri Rahayu (2019), berdasarkan hasil penelitian, persentase responden yang memiliki pola makan baik lebih banyak (70,9%) dari pada responden yang memiliki pola makan buruk (29,1%). Sebagian besar responden memiliki berat badan ideal yaitu sejumlah 86 orang (57%) dan paling sedikit orang tua responden yang gemuk yaitu 6 orang (4%). Menurut asumsi walaupun pola makan tidak baik namun ada 1 orang (2,6%) status gizi pada remaja normal karena status gizi tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan makan pada remaja ada kemungkinan beberapa faktor tertentu seperti aktifitas fisik, peran orang tua, ketersediaan pangan dirumah, uang jajan, ekonomi. Kebiasaan makan yang dilakukan setiap remaja juga berbeda, banyak remaja memiliki kebiasaan makan yang kurang baik namun tidak menutupi kemungkinan remaja lebih giat dalam melakukan aktifitas fisik seperti berolahraga sehingga pemasukan dan pengeluaran zat gizi seimbang

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di SMP Ma'arif darul hidayah Laren Kabupaten Lamongan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Remaja di SMP Ma'arif darul hidayah Laren Lamongan sebagian besar memiliki durasi penggunaan gawai dengan kategori tinggi.
2. Remaja di SMP Ma'arif darul hidayah Laren Lamongan sebagian besar memiliki pola makan dengan kategori cukup.
3. Remaja di SMP Ma'arif darul hidayah Laren Lamongan sebagian besar memiliki status gizi dengan kategori cukup dan sangat kurus.
4. Tidak ada hubungan antara durasi penggunaan gawai dengan status gizi di SMP Ma'arif darul hidayah Laren Lamongan.
5. Ada hubungan korelasi sangat kuat antara pola makan dengan status gizi di SMP Ma'arif darul hidayah Laren Lamongan

Saran

Saran bagi akademik

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi informasi adanya hubungan durasi penggunaan gawai dan pola makan dengan status gizi remaja

Saran bagi praktisi

1. Bagi SMP Ma'arif darul hidayah Laren

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan kebijakan bagi pihak sekolah serta sebagai sumber informasi mengenai dampak durasi penggunaan gawai dan pola makan dengan status gizi remaja.

2. Bagi profesi keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pustaka yang berhubungan tentang durasi penggunaan gawai dan pola makan dengan status gizi remaja.

3. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan peneliti mengetahui hubungan durasi penggunaan gawai dan pola makan dengan status gizi remaja.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk studi lanjut bagi peneliti lain mengenai tingkat kecukupan zat gizi dengan status gizi pada remaja.

5. Bagi orang tua

Hasil penelitian ini diharapkan kepada orang tua untuk selalu mengawasi dan memberi batasan waktu anak dalam menggunakan gawai dan mengawasi pola makannya karena akan berdampak negatif terhadap status gizinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Siddiq, N. A. (2020). Penyakit Infeksi Dan Pola Makan Dengan Kejadian Status Gizi Kurang Berdasarkan Bb/U Pada Balita Usia 6-24 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Sepenggal. *Kementerian Ppn/Bappenas*, 7(1), 66.
- Badriyah, L., & Pijaryani, I. (2022). Kebiasaan Makan (Eating Habits) Dan Sedentary Lifestyle Dengan Gizi Lebih Pada Remaja Pada Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 21(1), 33–37.
- Budiman, L. A., Rosiyana, R., Sari, A. S., Safitri, S. J., Prasetyo, R. D., Rizqina, H. A., Neng I Kasim, I. S., & Indriany Korwa, V. M. (2021). Analisis Status Gizi Menggunakan Pengukuran Indeks Massa Tubuh Dan Beban Kerja Dengan Metode 10 Denyut Pada Tenaga Kesehatan. *Nutrizione: Nutrition Research And Development Journal*, 1(1), 6–15.

- Doloksaribu, L. G. (2021). Pola Makan Dan Status Gizi Remaja Di Smp Budi Murni 2 Medan. 10(1).
- Efendi, V. P. W. A. (2021). Literature Review Hubungan Penggunaan Gawai Terhadap Aktivitas Fisik Remaja. *Jurnal Kesehatan Olahraga*, 9, 17–26.
- Farlina, M., Kusumastuti, I., & Septiawan, C. (2022). Hubungan Pola Makan, Aktifitas Fisik Dan Media Informasi Dengan Status Gizi Remaja. *Jurnal Interprofesi Kesehatan Indonesia*, 1(4), 164–171.
- Febriani, R. T. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Lebih Remaja Di Kota Malang. Tesis, 1–135.
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (Jiph)*, 1(2), 85–114.
- Ganis, H. Y. (2022). Hubungan Durasi Penggunaan Smartphone , Aktivitas Fisik Dan Pola Makan Dengan Status Gizi Siswa-Siswi Smpk St. Ignatius Loyola.
- Ganis, H. Y. (2023). The Relationship Between The Duration Of Use Of Devices, Physical Activity And Eating Pattern With The Nutritional Status Of Adolescents At St. Ignatiuls Loyola. 12(1), 24–35.
- Genarsih, N. K. D. L., Mataram, I. K. A., & Kencana, I. K. (2023). Pola Makan Dan Status Gizi Remaja Di Desa Adat Bungaya Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmu Gizi : Journal Of Nutrition Science*, 10(4), 191–197.
- Hafiza, D., Utmi, A., & Niriyah, S. (2021). Hubungan Kebiasaan Makan Dengan Status Gizi Pada Remaja Smp Ylpi Pekanbaru. *Al-Asalmiya Nursing Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal Of Nursing Sciences)*, 9(2), 86–96.
- Halik, N., Malonda, N. S. H., & Kapantow, N. H. (2020). Hubungan Antara Faktor Sosial Ekonomi Keluarga Dengan Status Gizi Pada Anak Usia 24-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara. *Kesmas*, 7(3).
- Handini, M. C., & Anita, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Gizi, Status Sosial Ekonomi, Gaya Hidup Dan Pola Makan Terhadap Status Gizi Anak (Studi Kausal Di Pos Paud Kota Semarang Tahun 2015). *Jpud - Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 10(2), 213–232.
- Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (2021). Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Penerimaan Diri Pada Remaja Broken Home. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 5–24.
- Jhonwilson Neno. Antonius. (2019). Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Penggunaan Gadget Pad Anak Usia 4-6 Tahun. *Education Jurnal*, 2(1), 1–15.
- Kurniati, Y. D., Sari, L. A., & Octavia, D. (2021). Hubungan Lama Penggunaan Gawai Dengan Gangguan Pola Tidur Pada Siswa Siswi Di Sma Negeri Kota Jambi Pendahuluan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Dunia Berkembang Semakin Pesat . Bentuk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Banyak Beredar Di Masyarakat. 3.

- Lathifah, D. N. (2022). Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Status Gizi Remaja Di Smas It Raudhatul Jannah Kota Cilegon. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Lila Harahap, N., Lestari, W., Manggabarani, S., Studi Gizi, P., Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika, S., Korespondensi, J., & Kesehatan Helvetia, I. (2020). Hubungan Keberagaman Makanan, Makanan Jajanan Dan Aktivitas Fisik Dengan Status Gizi Remaja Di Kabupaten Labuhan Batu. *Nutrire Diaita*, 12(02), 45–51.
- Maria. (2021). Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Stkip Singkawang, Kalimantan Barat, Indonesia Accepted: July 28. 6(2), 131–141.
- Megalina Limoy, K. I. (2020). Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Batita Dengan Status Gizi (Imt/U) Pada Batita Usia 1-3 Tahun Di Posyandu Peduli Bangsa Tahun 2019. *Jurnal_Kebidanan*, 9(2), 421–427.
- Muchtar, F., Sabrin, S., Effendy, D. S., Lestari, H., & Bahar, H. (2022). Pengukuran Status Gizi Remaja Putri Sebagai Upaya Pencegahan Masalah Gizi Di Desa Mekar Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. *Abdi Masyarakat*, 4(1), 43–48.
- Namira, Nadila Siti, V. I. (2020). Hubungan Pengetahuan Gizi Dan Perilaku Makan Dengan Status Gizi Siswa Sdn Putat Jaya Ii Surabaya. *Jurnal Gizi Unesa*, Volume 03, 215–222.
- Norhasanah, & Dewi, A. P. (2021). *Jurnal Kesehatan Indonesia (The Indonesian Journal Of Health)*. *Jurnal Kesehatan Indonesia (The Indonesian Journal Of Health)*, Xi(3), 111–115.
- Notoatmodjo. (2020). *Metodelogi Penelitian Kesehatan*.
- Noviyanti, R. D., & Marfuah, D. (2022). Hubungan Pengetahuan Gizi, Aktivitas Fisk, Dan Pola Makan Terhadap Status Gizi Remaja Di Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta. *University Research Colloquium*, 421–426.
- Nursalam. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2022). *Buku Ajar Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. In *Sibuku Media*.
- Prabowo, W. A., Arifa, A. B., & Nur, Y. S. R. (2023). Penyuluhan Efek Penggunaan Smartphone Pada Anak Usia Dini. *Ijcosin: Indonesian Journal Of Community Service And Innovation*, 3(2), 1–7.
- Prista. (2019). *Gelanggang Remaja Di Yogyakarta*.
- Prisylvia, M. D., Amisi, M. D., Musa, E. C., Kesehatan, F., Universitas, M., & Ratulangi, S. (2021). Kecamatan Tombariri Pada Masa Pandemi Covid-19 Pendahuluan Periode Peralihan Dari Anak-Anak Ke Dewasa Dikenal Batasan Sebagai Umur Masa Remaja Dengan Yang Tumbuh Kembang Remaja Membutuhkan Pembinaan Dan Peningkatan Taraf Kesehatan Agar Dapat Tercapainya K. 10(8), 33–40.

- Purba, R. B., Djendra, I. M., & Kindangen, R. Z. (2018). Perilaku Makan, Asupan Protein Dengan Anemia Pada Remaja Putri Di Smp Krispa Silian Kabupaten Minahasa Tenggara. *Prosiding Seminar Nasional Tahun 2019*, 1(3), 542–551.
- Rachmayani, S. A., Kuswari, M., & Melani, V. (2020). Hubungan Asupan Zat Gizi Dan Status Gizi Remaja Putri Di Smk Ciawi Bogor. *Indonesian Journal Of Human Nutrition*, 5(2), 125–130.
- Rahmanindar, N., Zukrufiana, I. R., & Qudriani, M. (2022). Pendidikan Gizi Dan Penilaian Status Gizi Upayauntuk Mencegah Stunting Di Sma Ikhsaniah Kota Tegal. 5, 2532–2537.
- Ratumanan, S. P., Achadiyahani, & Khairani, A. F. (2023). Metode Antropometri Untuk Menilai Status Gizi : Sebuah Studi Literatur. *Health Information Jurnal Penelitian*, 15, 1–10.
- Rismala, Y., Aguswan, Priyantoro, D. E., & Suryadi. (2021). Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia Dini. *El-Athfal : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Anak*, 1(01), 46–55.
- Sidrap, R. B., Asikin, M., Umar, F., Konsentrasi, M., Fakultas, G., Kesehatan, I., Muhammadiyah, U., Program, D., Kesehatan, S., Universitas, M., Parepare, M., Program, D., Kesehatan, S., Universitas, M., Parepare, M., Energi, A., & Gizi, S. (2022). Hubungan Penggunaan Gigi Tiruan Penuh Dengan Status Gizi. *Jurnal Ilmiah*, 1(3), 230–241.
- Suryana, E. (2022). Magister Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (Uin). 8(3), 1917–1928